

El valor, la virtud y los vicios de la creatividad: una reflexión a partir de Gaut y Kieran.

Autor: Francisco Manuel Martos Beltrán

ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-0529-4747>

Sitio web personal: <https://sites.google.com/view/fm-martos-beltran/>

Fecha de elaboración original: noviembre de 2022

Derechos de autor (C) 2022. © Francisco Manuel Martos Beltrán.

Este trabajo se distribuye bajo una licencia Creative Commons Atribución 4.0

Internacional (CC BY 4.0). <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Resumen: Este trabajo analiza diversas dimensiones filosóficas de la creatividad a partir de las propuestas de Berys Gaut y Matthew Kieran. En primer lugar, se examina la relación entre creatividad y valor, así como las dificultades que plantea la denominada creatividad maléfica. Posteriormente, se estudia el papel de la intencionalidad y la espontaneidad en los procesos creativos, destacando la importancia de la agencia humana y del componente de incertidumbre presente en toda creación. Finalmente, se aborda la vanidad como rasgo de carácter y su influencia sobre la creatividad, valorando críticamente sus posibles efectos positivos y sus principales limitaciones

Palabras clave: creatividad, valor, Gaut, Kieran, vanidad.

1. El valor como condición de la creatividad

Para Gaut no es suficiente definir la creatividad como la disposición para producir cosas nuevas y valiosas de acuerdo al tipo de cosas que son en tanto que hay productos creativos que no pueden juzgarse como valiosos en términos generales. Es decir, no basta con que una persona sea creativa para algo que ella o un grupo de personas considere valioso si esto es algo pernicioso para el resto de personas. Gaut pone el ejemplo de torturadores o terroristas para ilustrarnos esto. Incluso lo podemos entender con casos reales de asesinos en serie y sus diferentes formas «creativas» de llevar a cabo sus crímenes. También lo podemos ejemplificar con casos de tráfico de drogas y las distintas formas de ocultar la droga para no ser captada por las autoridades. Todos estos serían ejemplos de disposiciones para producir formas nuevas y valiosas de acuerdo al tipo de cosas que son. En otras palabras, estos actos serían valiosos para el asesino, para el torturador, para las organizaciones criminales, narcotraficantes, etc. Sin embargo, si ampliamos la perspectiva, el punto de referencia, e intentamos acercarnos a un universal, son actos que no son valiosos, ya que la creatividad del asesino contribuye a que ejecute sus crímenes de una forma más efectiva. Del mismo modo, la creatividad de los narcotraficantes, haría posible que estos burlaran la ley de una manera más liviana. Por lo tanto, resultaría un problema definirlos como creativos en este sentido, ya que solo sería algo valioso para ellos, pero no para el resto de la humanidad.

En consecuencia, lo que faltaría sería el carácter condicional en la creatividad. Es decir, habría que considerar una serie de condiciones para concluir que ciertos actos son valiosos de forma general, ya que el carácter de valor debemos de preservarlo en la creatividad para no caer en el absurdo, pero también es pertinente que consideremos los casos de creatividad maléfica sin caer en un relativismo moral. Visto esto, lo que le falta a esta definición de creatividad es considerar su condicionalidad, sus circunstancias en las que se lleva a cabo la creatividad para poder juzgarla como algo valioso en sí mismo y no solamente como algo valioso en términos instrumentales o teleológicos. No basta con que la creatividad sea algo valioso instrumentalmente para llevar a cabo una acción creativa, ya que esa puede ser profundamente grotesca. Asimismo, tampoco basta con que la creatividad sea algo valioso como un fin sin considerar los medios o efectos, ya que pueden ser nocivos para otras personas, sino que debemos desear la creatividad que

sea valiosa y punto: *simpliciter*, la condición que le faltaría a esta definición de la creatividad.

Considero que en los ejemplos que pone Gaut, así como los que he puesto yo mismo, se podría estar completamente de acuerdo con este. Ahora bien, que esto mismo se pueda aplicar a todos los casos, en todas las circunstancias, es algo más complicado. De una forma o de otra, Gaut intenta definir el valor de la creatividad en términos universales, absolutos. Al mismo tiempo, infravalora la creatividad que no es valiosa moralmente para no caer en un relativismo moral. A mi juicio, lo que hace es cambiar el punto de referencia al juzgar algún acto como valioso o no. Es decir, la creatividad del asesino en serie no es valiosa desde un punto de referencia distinto, pero sí es valiosa para todas las personas con este tipo de patología y no solo para un caso particular. Al mismo tiempo, la moral de cada momento histórico es algo que debe tratarse de forma contextualizada, ya que esta va en progresión y constante evolución con la historia. No es lo mismo la moral de la época romana que la de nuestro tiempo. En consecuencia, no se puede concluir que algo valioso en una época no es valioso y punto.

En resumidas cuentas, pienso que la creatividad, así como la mayoría de cosas, no son buenas ni malas en sí mismas, sino que depende del uso que le demos y que intentar buscar un valor de esta categoría nos lleva a hacer una interpretación errada de nuestra realidad.

2. Intencionalidad y creatividad

Para entender esto es preciso determinar que la creatividad siempre se ejerce dentro de un marco conceptual, de un campo de conocimiento. Por ejemplo, el arte, la literatura, la ingeniería, las matemáticas, etc. Todos estos campos de conocimiento tienen su propio marco conceptual, sus procesos por los cuales avanzan y configuran sus conocimientos, teorías, metodologías, sistemas, etc. En consecuencia, cada campo guarda unos valores. Dicho de otra forma, algo valioso en el ámbito del arte, no es valioso en el sector de la física, o, no tiene porque serlo. Una novela creativa no es valiosa en programación informática y no es su objetivo serlo, al menos no como objetivo principal.

A razón de esto, podemos entender que hay diferentes valores en cada ámbito de conocimiento para considerar que una persona sea creativa o no. Asimismo, el agente debe tener una estrecha relación con los valores que se dan en cada campo. En otras palabras, es necesario que la persona creativa tenga una intencionalidad, pero también que conozca los valores del campo donde surge el producto valorado como creativo para que a la persona se le pueda atribuir que es creativa. Esto es preciso porque de no ser así se podría dar el caso de productos nuevos y valiosos, que sí son creativos, pero que el agente que lo ha llevado a cabo no es creativo. Ahora bien, ¿por qué ocurre esto? Mayormente por el azar. Gaut lo ilustra de una manera diáfana con ejemplos en el ámbito del arte. Una persona que de forma accidental derrama un bote de pintura sobre un lienzo y que el resultado es novedoso y valioso dentro del campo de estudio artístico, no implica que la persona sea creativa, aunque el resultado haya sido creativo.

Ahora bien, una persona con conocimientos artísticos y estéticos que, de manera, no solo intencional, sino que sabiendo lo que se considera valioso en su campo de estudio, pinta un cuadro creativo, sí se la puede considerar creativa. Además, esta persona es preciso que conozca el proceso que debe seguir con los recursos que tiene en su ciencia particular. Dicho de otra forma, no basta con ser una persona formada en arte, ya que también puede darse el elemento del azar en este agente sin ninguna intención, lo que implicaría una separación entre el agente y la creación. En otras palabras, la intención del agente es directa con los valores e incluso con cualquier vestigio fortuito para que dicha persona pueda ser considerada creativa. De no ser así, el azar sería el principal ejecutor del producto creativo.

Todo esto implica que la creatividad se pueda entender como una virtud humana en contraposición con otros seres vivos. Es decir, una mosca no tiene un conocimiento de unos valores en un marco conceptual, por ende, no tiene una intención vinculada a esos valores y no puede considerarse como un ser agencial. Por lo tanto, esto hace que se restrinja la creatividad a la especie humana. Al mismo tiempo, esto nos muestra que la creatividad en sí tiene un valor instrumental en tanto que es efectiva para unos propósitos y que es algo valioso no solo como medio, sino como fin ya que es algo necesario para el descubrimiento de artículos nuevos y valiosos para nuestro mundo.

3. Creatividad y espontaneidad

Para entender correctamente las razones que Gaut nos expone, es preciso hacer mención al significado de espontaneidad que este mismo apunta. Nuestro autor hace énfasis en la espontaneidad vinculada al principio de ignorancia. Esto no quiere decir que el individuo creativo sea ignorante en tanto a lo que se propone, es más, si esto fuera así entraríamos en contradicción con lo expuesto en el apartado anterior. Más bien se refiere Gaut a que el sujeto creativo no puede conocer todos los pormenores de manera precisa para llegar a su objetivo. Dicho de otra forma, si una persona conociera antes de crear algo, de manera perfecta y minuciosa, cada detalle en el proceso de creación, no sería creativa en tanto que ya sabía previamente —aunque fuese solo en su mente— todo el procedimiento. Es decir, el individuo sabría lo que quiere hacer, cómo hacerlo, los fallos que tiene que evitar en el proceso, etc. Lo que es lo mismo, ya habría sido creativo conceptualmente, solo que no lo ha materializado. Es más, si conociera todo el proceso al detalle junto con el resultado, el factor sorpresivo desaparecería, algo fundamental también para considerar que esto sea creativo.

En este mismo sentido considera Gaut que hay una vinculación constitutiva entre la espontaneidad y la creatividad. Así como la espontaneidad la podemos entender como algo que no está planificado de antemano, la creatividad también nos obliga, aunque planifiquemos gran parte del proceso y tengamos en mente un objetivo, cierta ignorancia en el proceso o en la planificación. Es decir, siempre habrá algo que ignoremos hasta que llevemos a término nuestra creación.

Ahora bien, esto no quiere decir que cualquier acción espontánea sea creativa ni mucho menos. Entre otras cosas porque Gaut señala una similitud entre sendos conceptos. La espontaneidad, así como la creatividad, es condicional. Es decir, debe cumplir una serie de condiciones para que sea algo valioso, o se juzgue como tal. Un espasmo muscular, es espontáneo, pero no es creativo en tanto que no es valioso. Del mismo modo, la espontaneidad es valiosa instrumentalmente hablando, ya que no podemos controlar todas las variables que se nos presentan en nuestro mundo. Cuando salimos por la mañana al trabajo, podemos encontrarnos con un atasco, con un accidente de tráfico o un cambio en el clima inesperado. En estos momentos actuamos de forma espontánea en tanto no planificamos una reacción para esto. Con este ejemplo se

entiende perfectamente también la espontaneidad como elemento de posibilidad para la creatividad, ya que nuestras capacidades cognitivas, por muy desarrolladas que estén, nunca podrán conocer todos los por menores en el camino creativo.

Asimismo, la espontaneidad es algo que valoramos positivamente independientemente de su valor instrumental, ya que ese carácter sorpresivo, novedoso de la espontaneidad, esa ignorancia de todas las variables y procesos posibles, lo consideramos sumamente valioso. Esto mismo ocurre con la creatividad y su carácter novedoso y valioso.

4. La vanidad como rasgo del carácter

Tendríamos un total de tres condiciones que considera Kieran para que una persona se pueda catalogar como vanidosa. Una de ellas sería la autoestima alta. Es decir, la persona vanidosa suele tener un alto concepto de ella misma, se suele sobrevalorar en exceso. En este sentido no estoy completamente de acuerdo con el autor, en tanto que considero que una persona vanidosa puede serlo —entre otras cosas— por todo lo contrario. Es decir, una persona vanidosa puede estar ocultando una serie de complejos, baja autoestima, inseguridades, etc., elementos que le impulsan a formar una coraza por sentirse inferior a los demás y que construye con los elogios de otras personas. Por lo tanto, es vanidosa en el sentido de buscar la alabanza de un público porque lo necesita como una suerte de fármaco para su baja autoestima.

Otra característica que debe cumplir la persona vanidosa es el deseo de autoglorificación. Es decir, la persona vanidosa tiende a glorificarse él mismo y no tanto lo que ha hecho, así como la gloria que busca no es de lo que hace, sino de su propia persona. Las acciones que lleva a cabo no son lo relevante para él, sino el medio para conseguir alimentar más su ego por medio de la glorificación de su persona. Esto vendría a ser la motivación de sus acciones. Llevado al concepto principal de este trabajo, la persona vanidosa sería creativa no porque considera que es valioso, sino para autoglorificarse él mismo. Si no ser creativo o ser un ladrón fuera algo que le sirviera para autoglorificarse, lo sería igualmente válido para su propósito, ya que ser creativo, honrado, inteligente, etc., no es su principal preocupación. Con este rasgo en particular sí estoy en consonancia con el autor, ya que entiendo que la escala de prioridades en una

persona vanidosa es diferente a la de una persona que no lo es. Por ejemplo, una persona que no es vanidosa puede que actúe de una determinada manera porque considera que es lo correcto, que es la mejor opción, aunque con ello no consiga figurar. Sin embargo, una persona vanidosa puede actuar de la misma manera, pero por fines y motivaciones muy distintos.

El último rasgo que señala Kieran es que la persona vanidosa se considera digna de la gloria que pueda recibir. Es decir, su persona se autocontempla como una persona merecedora de los elogios que le pueda dar un pretendido público. En este sentido, el público que lo alaba pasaría a un segundo plano, ya que lo único que hace es poner de manifiesto el valor que tiene la persona vanidosa, algo que este ya era conocedor. Con base en esto, la persona vanidosa parece ser que es ingrata por definición, ya que al exaltarlo, lo único que hacemos es lo que debería hacer cualquier persona con un mínimo de criterio. En esto he de decir que también estoy de acuerdo con el autor, pero solo en parte, ya que esto también puede venir producido por una personalidad altamente insegura. Consecuentemente, la persona vanidosa no se considera glorificable, sino todo lo contrario y lo que hace con esta actitud es enmascarar esa inseguridad patológica.

5. Vanidad y creatividad

En un primer momento, consideraba que la vanidad —como también expone el autor— podría servir como un propulsor para la persona creativa. Entre otras cosas, por su alto concepto de sí mismo. Esta sobre estima, entendía que lo podía llevar a asumir riesgos y proponerse objetivos muy ambiciosos. Los mismos que una persona con algo de inseguridad no asumiría. Esto es cierto en parte, puede que en determinadas circunstancias la vanidad sirva para superar miedos o ponernos metas más allá de nuestras capacidades. Ahora bien, es cierto que no había considerado lo que Kieran resalta notablemente respecto a la cooperación en el proceso creativo.

No obstante, más que cooperación, me gustaría añadir el término de interdependencia. En otras palabras, todos nos necesitamos unos a otros para ser creativos, para nuestros proyectos, por muy solitario que parezcan algunas profesiones creativas como, por ejemplo, la de escritor. El poeta necesita y guarda una estrecha

relación de interdependencia con todo un tejido social. Las fábricas de ordenadores, los trabajadores de estas fábricas, las imprentas, los editores, los trabajadores y medios que hacen que tengamos energía eléctrica, incluso las necesidades básicas alimenticias. Todo está estrechamente relacionado y conectado. La persona vanidosa no valora nada de eso, se cree independiente en el sentido más radical y cree que no necesita a nadie más, pero sin las personas que trabajan en esas fábricas de ordenadores no podría escribir algo creativo. Sin personas que recolecten alimentos del campo no podría cubrir sus necesidades básicas para alimentarse, por lo tanto, no podría centrarse en perseguir sus deseos de glorificación. Todo esto pone de manifiesto el carácter cooperativo e interdependiente de la creatividad.

Asimismo, la persona vanidosa, al considerarse superior a los demás, carecería de una cualidad, la cual considero fundamental para ser creativo. La persona vanidosa no sería enseñable, corregible en sus errores. Es más, si una persona que domina mejor el área de investigación o trabajo de la persona vanidosa le hace una corrección, es probable que no la valore y, consecuentemente, aprenda de ella. Por el contrario, la persona que pretende producir algo nuevo y valioso, tendrá en alta estima cualquier recomendación y corrección de una persona más versada.

Pero es que también —al tener como prioridad la alabanza de un público— puede dejarse llevar por lo que para ese público sea tendencia, sea valioso, sin que esto implique necesariamente algo creativo, novedoso y valioso en el sentido creacional de la palabra. Es más, una persona vanidosa puede que sea lo más predecible y absurda que podamos imaginar si con eso obtiene lo que es importante para ella: la gloria de su persona. Asimismo, otro de los puntos de la vanidad que no había notado hasta la lectura atenta del texto, es que también puede llevar al sujeto vanidoso a evadir cualquier riesgo por miedo al fracaso público. Esto refuerza más la conclusión de Kieran de que la vanidad está más cerca de ser nociva para la creatividad que una fuerza que nos ayude a ser creativos.

En resumidas cuentas, comparto la conclusión de Kieran a pesar de pensar completamente diferente antes de las lecturas del autor. De igual forma, creo que mi error respecto al considerar la vanidad como algo que contribuye a los procesos creativos, recae en esa estrecha relación de las motivaciones personales y su

complejidad para discernirlas desde el exterior. Es decir, se mueve más en el ámbito psicológico. Hacer lo correcto con motivaciones erradas, tarde o temprano, nos llevará al fracaso y la vanidad como propulsor para la creatividad, procederá de esta forma.